

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№5

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 298 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 1-mayda ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate

Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor

Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor

Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor

Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)

Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)

Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Buzrukxonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor

Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor

Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)

Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE

Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

“Zavur kollektor suvlarining kimyoviy tarkibi tahlili va ularni tozalash zarurati (Qoraqalpog‘iston Respublikasi misolida)”.....	20
Kungiratbay Sharipov, Ma‘ruf Nurmanov	
Forming demand and stimulating sales in Uzbekistan.....	26
Musayeva Shoira Azimovna	
Членство в ВТО как драйвер развития: взгляд Узбекистана через призму опыта Вьетнама и Казахстана.....	30
Ж.Я.Нуриллаев	
Mamlakatimizda tizimli ahamiyatga molik banklarni aniqlash tartibi va ularning bank tizimi moliyaviy barqarorligiga ta’siri tahlili.....	37
Xolmamatov Farhodjon Kubaevich	
O‘zbekiston respublikasida aholi bandligini ta’minlashdagi dolzarb masalalar	44
Ibragimov Elmurod Gulboynor o‘g‘li	
O‘zbekiston respublikasida elektr energiyasi ta’minoti hajmini yalpi ichki mahsulot hajmiga ta’sirini ekonometrik tahlil qilish.....	48
Fayziyev Rabim Alikulovich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida tijorat banklarining xizmat turlarini takomillashtirish amaliyoti	60
Umurzoqova Adiba Ochilovna	
Qishloq xo‘jaligi kooperativi boshqaruv tizimida buxgalteriya hisobini tashkil qilishning o‘ziga xos xususiyatlari	67
Abduraxmanov Ramazon Abdullayevich	
O‘zbekistonda qishloq xo‘jaligi mahsulotlari umumiy hajmini prognozlashda ekonometrik modellar (yillik)	72
Qodirov Farxod Amirovich, Bo‘ribaeva Qundiz Muratbaevna	
Oziq-ovqat mahsulotlari xavfsizligi tizimini takomillashtirishning nazariy va amaliy jihatlari.....	77
Mahamatova Maftuna	
Xufiyona va yashirin iqtisodiyotning amaliy tahlili o‘zbekiston miqyosida.....	83
Koshanov Abdimurat Azat uli	
Soliq tizimini barqarorligini belgilovchi omillar tahlili.....	87
Nurillayev Jasurbek Davronbekovich	
Mahalliy budjetlar daromad manbalarini mustahkamlash omillari.....	92
Soatova Nodira Boboxanovna	
Bank infratuzilmasining raqamli transformatsiyasi va resurslar bazasi shakllanishi: nazariy asoslar va texnologik yondashuvlar.....	97
Raxmatov Azizjon Jaloliddinovich, Jumayev Muzaffar Mahmud o‘g‘li	
Ichki auditning transformatsion potentsiali: tahliliy amallarni takomillashtirish orqali samaradorlikni oshirish.....	102
Misirov Akbarali Pardaboyevich, Ismoilov Asadbek Abdusamat o‘g‘li	
Xorijiy mamlakatlarda yashil moliyalashtirishni rivojlantirish yo‘llari.....	110
Qorriyeva Shahnoza Safarbayevna	
Yashil moliya – iqtisodiy rivojlanish mexanizmi sifatida	117
Nodir Xidirov G‘iyosaliyevich	
Xo‘jalik yurituvchi subyektlarning likvidiligi va moliyaviy barqarorligini ta’minlashning xorij tajribasi va uning amaliy ahamiyati	122
Bauyetdinov M.J.	
Теоретические подходы к определениям агрессий социально - экономической и политической стабильности государства как фактор повышения рекреационных потребностей	128
Алимова Райхона Баходировна	
Innovatsion ta’lim texnologiyalari asosida talabalarning metodik tayyorgarligini shakllantirish.....	139
Komilov Umidjon Normurod o‘g‘li, Tulyaganova Gulnoza Olimjon qizi	

Kichik biznes subyektlarini moliyalashtirish manbalari	143
Nematulloev Suxrob Sobirovich	
Bir qatlamli elastik asosda joylashgan to'sinning seysmik kuchlar ta'siridagi tebranishining V.Z. Vlasov usuli asosida analitik tadqiqi	148
Kamola Xaydarova	
"Sibir daryolarining burilishi" loyihasining tarixiy va retrospektiv tahlili	153
Mahmudov Nosir Mahmudovich	
Sarguzasht turizmini rivojlanishi va sarguzasht turlarda turistlarning xavfsizligini ta'minlashda instruktor-gidlarning roli	159
Tilovmurodov Dostonbek Furqat o'g'li	
Scientific-theoretical foundations of the use of ict in ensuring management efficiency and security in enterprises	165
Khalilov Bekzod Akhmatovich	
Tijorat banklarida kredit riskini boshqarish mexanizmlarini takomillashtirish yo'nalishlari.....	171
Mirtursunova Dinara Anvarovna	
O'zbekiston respublikasi tijorat banklarida masofaviy bank xizmatlarini joriy etishni takomillashtirish yo'llari.....	175
Tangriyev Izzat Raxmatullayevich	
Qashqadaryo viloyatida eko va etno turizmni rivojlantirishning istiqbollari va iqtisodiy samaradorligi.....	181
Erkayeva Barno, Xushvaqtoev Ramziddin	
O'zbekiston bank tizimida raqamli valyutalar va yashil investitsiyalar integratsiyasini takomillashtirish	186
Nodirov Azizxon Asrorovich	
Global energiya noaniqligining o'zgaruvchanligi ekonomertik modellari	192
Bexzod Qo'ziboev	
Экоцифра: цифровизация МСП для зеленого устойчивого роста	197
С.С. Убаева	
Qishloq xo'jaligini barqaror rivojlantirish va ekologik toza hududni yo'lga qo'yishning ahamiyati	201
Ergashov Ulug'bek Zoxidjonovich	
Statistika fanining shakllanish bosqichlari va rivojlanish tendensiyalari.....	206
Nabixodjaev Abbas Abdupattahovich, Umarova Mukaddas Abbasovna	
Hududlarning atmosferaga chiqaradigan zararli chiqindilar miqdorini sanoat mahsulotiga nisbati bo'yicha tahlili	210
Baqoyev Husan Nuriddinovich	
Qayta tiklanadigan vodorod narxlari strategiyasini o'rganish: xarajat noaniqliklarini bartaraf etish	216
Nuraliyeva Komila Sanakulovna	
Qishloq xo'jaligini «yashil» iqtisodiyot asosida rivojlantirishga o'tishning zarurligi va mohiyati	221
Yoldoshev Mutalib Ibrohimovich	
Mamlakat iqtisodiyotini rivojlantirishda "yashil investitsiyalar" dan foydalanishning xorij tajribalari	225
Ruzibayeva Nargiza Xakimovna, Rustamova Nasiba Arslanovna	
Ijtimoiy iqtisodiy ehtiyojlar va ularning iqtisodiy rivojlanishdagi o'rni.....	230
Raxmonova Feruza Musaqlonova	
Oliy ta'lim xizmatlarini ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotda tutgan o'rni.....	234
Mirzaxajeva Shaxzoda Shuxratovna	
Tijorat banklari muammoli kreditlarining likvidlikka ta'siri.....	240
Karshiyev Adham Anvarovich	
Kichik firmalarning raqobatbardoshligini oshirishning nazariy metodologik jihatlari.....	245
Ruzmetov Davron Ibrogimovich, Aliyev Maqsudbek Erkinovich	
Xo'jalik yurituvchi subyektlarning moliyaviy resurslaridan samarali foydalanish imkoniyatlari.....	251
Talapova Nargiza Baxriddinova	

“Deviant xulq-atvorli o‘smirlarning ijtimoiy moslashuvining psixologik xususiyatlari”	255
Saidbekova Feruza Anvarbek qizi	
Aholi daromadlarini diversifikatsiya qilishda davlat siyosatining roli va imkoniyatlari	258
Nutfullayev Shohrux Mexli o‘g‘li, Qurbanov Ulug‘bek Erkinovich	
Анализ показателей развития зелёной химии по всему миру и в узбекистане за последние десять лет	262
Фозилова Фирангиза Комиловна	
Tijorat banklarining o‘zbekiston respublikasi iqtisodiyotiga ta’siri	270
Masharipov Rasulbek Jo‘rabekovich	
Biznes birlashuvda buxgalteriya hisobi va auditni takomillashtirish yo‘nalishlari	273
Hamroyeva Zuhra Amiral qizi, Xayitboyeva Laylo Oybekovna, Mirzarayimov Sardorbek Ravshanovich	
O‘zbekiston respublikasida pul-kredit siyosatining maqsadi	277
Adilov Zuxriddin Marip o‘g‘li	
Qishloq xo‘jaligi mahsulotlarining ishlab chiqarish va bozorlararo aloqalarining statistik o‘zgarish tendensiyalari	281
Zakirova Umida Maxamadaminovna	
Iqtisodiy bilimlarni shakllanishi va rivojlanishi	286
Po‘latov Abdulloh Xolxo‘jayevich	
Теоретические основы эффективного управления финансовыми ресурсами предприятий с государственной долей (на примере узбекистана)	291
Ахмедов Дилшод Турсункулович	

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ РЕСУРСАМИ ПРЕДПРИЯТИЙ С ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДОЛЕЙ (НА ПРИМЕРЕ УЗБЕКИСТАНА)

Ахмедов Дилшод Турсункулович

Первый заместитель председателя
правления – Исполнительный директор
АО «Узметкомбинат»

Аннотация: В статье рассмотрены теоретико-методологические основы эффективного управления финансовыми ресурсами на предприятиях с государственной долей. На примере АО «Узметкомбинат» проведён анализ показателей рентабельности, ликвидности и финансовой автономии за 2020–2023 годы. Полученные результаты свидетельствуют о снижении финансовой эффективности в последние годы и подчёркивают необходимость совершенствования механизмов контроля и стратегического управления. Разработаны практические рекомендации по повышению устойчивости и результативности финансовых решений в условиях государственного регулирования.

Ключевые слова: финансово-экономические ресурсы – рентабельность – ликвидность – государственное регулирование – предприятие с государственной долей – АО «Узметкомбинат».

Annotatsiya: Mazkur maqolada davlat ulushi mavjud bo'lgan korxonalarda moliyaviy resurslarni samarali boshqarishning nazariy-metodologik asoslari tahlil qilingan. "O'zmetkombinat" AJ misolida 2020–2023-yillar davrida rentabellik, likvidlik va moliyaviy mustaqillik ko'rsatkichlari tahlil etilgan. Tadqiqot natijalari oxirgi yillarda moliyaviy samaradorlikning pasayganini ko'rsatib, nazorat va strategik boshqaruv mexanizmlarini takomillashtirish zarurligini asoslaydi. Davlat tartibga soluvi sharoitida moliyaviy barqarorlik va qarorlar samaradorligini oshirishga qaratilgan amaliy tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: moliyaviy resurslar – rentabellik – likvidlik – davlat tartibga soluvi – davlat ulushi bo'lgan korxon – "O'zmetkombinat" AJ.

Abstract: The article examines the theoretical and methodological foundations of effective financial resource management in enterprises with state ownership. Using Uzmetkombinat JSC as a case study, the paper analyzes profitability, liquidity, and financial autonomy indicators for the period 2020–2023. The findings indicate a downward trend in financial efficiency in recent years and emphasize the need for improved control mechanisms and strategic management. Practical recommendations are provided to enhance financial stability and decision-making effectiveness under state regulation.

Key words: financial resources – profitability – liquidity – state regulation – state-owned enterprise – Uzmetkombinat JSC.

ВВЕДЕНИЕ

Государственный сектор традиционно играет ключевую роль в экономике Узбекистана – он обеспечивает поступления в бюджет, занятость населения и реализацию социально значимых проектов. Согласно данным Министерства экономики и финансов, на предприятия с государственной долей приходится более 35 % промышленного производства и свыше четверти экспортной выручки страны.

В то же время курс на экономическую либерализацию, объявленный Узбекистаном в 2017 году, предполагает постепенную трансформацию предприятий с участием государства – от административно управляемых заводов к полноценно конкурентным корпорациям, ориентированным на эффективность и устойчивое развитие. На этом фоне вопросы финансового менеджмента приобретают особую

значимость: качество управления ресурсами напрямую определяет способность государственных активов генерировать прибыль без избыточной фискальной поддержки.

Классические концепции корпоративных финансов [8, 10] исходят из рационального поведения акционеров и цели максимизации стоимости компании. Однако в условиях предприятий с государственной долей данная парадигма усложняется рядом нерыночных факторов – социально-экономических, инфраструктурных и политических. В отечественной и зарубежной литературе подчёркиваются специфические ограничения для таких организаций: регулируемые цены, многоуровневая система согласований инвестиционных проектов, ограниченный доступ к внешним источникам капитала. В то же время отсутствует единая методологическая база, позволяющая адаптировать инструменты финансового управления к специфике предприятий с государственным участием, что формирует методический разрыв между академическими рекомендациями и практическими реалиями.

Акционерное общество «Узметкомбинат» – крупнейший металлургический комплекс страны с контролем со стороны государства – служит наглядным примером подобных вызовов. С одной стороны, предприятие входит в число системообразующих организаций, обеспечивая более 90 % внутреннего спроса на стальную продукцию. С другой стороны, в 2022–2023 годах комбинат столкнулся с падением рентабельности, ростом долговой нагрузки и необходимостью масштабной модернизации производственных мощностей. Это обусловило актуальность комплексного исследования теоретико-методологических основ повышения эффективности управления его финансовыми ресурсами.

Цель исследования – обосновать и систематизировать теоретические принципы эффективного управления финансовыми ресурсами предприятий с государственной долей, а также разработать практические рекомендации на примере АО «Узметкомбинат».

Научная новизна исследования заключается в уточнении понятия «эффективное управление финансовыми ресурсами» применительно к предприятиям с государственной долей, а также в разработке адаптивной методологии, включающей программно-целевое бюджетирование, цифровой контроль и риск-ориентированное финансовое планирование.

Практическая значимость работы состоит в возможности применения полученных рекомендаций руководством АО «Узметкомбинат» и аналогичных предприятий при формировании стратегических и операционных финансовых планов, а также государственными органами – при совершенствовании нормативно-регуляторной базы в сфере управления государственными активами.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Проблематика управления финансовыми ресурсами предприятий с государственной долей широко рассматривается как в зарубежной, так и в отечественной научной литературе. Классические подходы к управлению капиталом, инвестициями и финансовыми потоками подробно изложены в трудах Р. Брейли и С. Майерса [8], а также А. Дамодарана [10], где описаны методы оценки стоимости капитала, оптимизации структуры финансирования и анализа инвестиционной привлекательности. Однако указанные модели в меньшей степени адаптированы к реалиям государственного сектора, где значительную роль играют административные ограничения, социальная ответственность и политические факторы.

Вопросам адаптации инструментов финансового менеджмента к условиям регулируемой экономики посвящены исследования И. Т. Балабанова [7], А. М. Гиляровой [9] и А. Н. Стояновой [14]. Эти авторы подчёркивают необходимость сочетания рыночных механизмов с государственным контролем, особенно в стратегически значимых отраслях, где устойчивость и эффективность управления финансами имеют ключевое значение для национальной экономики.

В условиях продолжающихся реформ в Узбекистане особую актуальность приобретают исследования, раскрывающие специфику национального регулирования деятельности предприятий с государственной долей. Так, А. Хакимов [16] и У. Арипов [6] анализируют особенности бюджетного и инвестиционного планирования в госсекторе. Ш. Туляганов [15] акцентирует внимание на проблемах антикризисного управления финансовыми потоками и подчёркивает необходимость модернизации системы финансового контроля.

С учётом активной цифровизации экономики Узбекистана, важное значение приобретают исследования, посвящённые внедрению цифровых технологий в финансовое управление. В частности, Е. С. Симонова [13] и И. В. Митрофанов [12] отмечают растущую роль цифрового мониторинга и аналитических платформ в управлении государственными активами, а также в повышении прозрачности и эффективности бюджетных процессов.

Таким образом, несмотря на наличие значительного числа публикаций, в научной литературе сохраняется дефицит комплексных исследований, посвящённых системному управлению финансовыми

ресурсами с учётом специфики предприятий с государственной долей в условиях трансформационной экономики. Это обуславливает актуальность и научную значимость настоящего исследования.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Методологической основой исследования являются научные подходы к управлению финансовыми ресурсами предприятий в условиях государственного регулирования, представленные в трудах отечественных и зарубежных авторов [3, 4]. При этом особое внимание уделяется специфике функционирования предприятий с государственной долей в экономике Узбекистана, что отражено в современных исследованиях [5, 11].

В процессе исследования использован комплекс методов научного анализа, включая:

- системный подход, позволяющий рассматривать управление финансами как часть общей стратегии устойчивого развития предприятия;
- институциональный подход, направленный на выявление роли регуляторной среды и институтов в процессе принятия финансовых решений;
- функционально-структурный анализ для оценки взаимосвязей между финансовыми функциями предприятия;
- экономико-статистические методы, применяемые для количественной оценки финансовых показателей;
- кейс-анализ на примере АО «Узметкомбинат»;
- SWOT-анализ для выявления сильных и слабых сторон, возможностей и угроз в сфере управления финансовыми ресурсами.

Сбор и интерпретация информации осуществлялись с применением контент-анализа действующей нормативно-правовой базы Республики Узбекистан, включая Закон «О предприятиях с государственной долей» и Стратегию развития «Узбекистан–2030» [1, 2].

Для обработки данных использовались инструменты MS Excel, а также элементы визуальной аналитики – построение графиков и диаграмм на основе показателей рентабельности, ликвидности и финансовой автономии предприятия.

Объектом исследования выступают промышленные предприятия с государственной долей, функционирующие на территории Республики Узбекистан.

Предметом исследования является совокупность теоретико-методологических и прикладных аспектов управления финансовыми ресурсами таких предприятий в условиях государственного регулирования.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Финансовые ресурсы представляют собой совокупность денежных средств, находящихся в распоряжении предприятия и предназначенных для обеспечения текущей деятельности, реализации инвестиционных проектов и выполнения обязательств. Эффективное управление финансовыми ресурсами предполагает планирование, распределение, контроль и анализ всех видов доходов, расходов и финансовых потоков предприятия.

Для предприятий с государственной долей характерны особые условия функционирования: ограниченная управленческая автономия, наличие социальной ответственности, регулируемое ценообразование и стратегическая значимость для экономики страны. В этих условиях классические теории корпоративных финансов требуют адаптации с учётом институциональных и регуляторных особенностей.

Среди ключевых подходов к управлению финансами можно выделить:

- классический подход, ориентированный на максимизацию прибыли и стоимости компании;
- финансово-стратегический подход, предполагающий синхронизацию долгосрочных целей с ресурсным обеспечением;
- институциональный подход, учитывающий влияние нормативно-правовой среды и особенностей государственного регулирования [7].

Современные исследования подчёркивают, что эффективность управления финансовыми ресурсами на предприятиях с государственной долей определяется как внутренними процессами (планирование, контроль, структура капитала), так и внешними факторами – государственной политикой, уровнем цифровизации и доступом к финансовым рынкам.

Особое внимание уделяется сбалансированности между собственными и заёмными средствами, обеспечению финансовой устойчивости, рентабельности капитала и ликвидности предприятия. Эти показатели являются основой для оценки эффективности использования финансовых ресурсов.

Промышленный сектор Узбекистана в последние годы занимает приоритетное место в государственной политике. Согласно данным Министерства экономики и финансов Республики Узбекистан, доля промышленности в ВВП составляет около 30 %, при этом особенно высокие значения зафиксированы в Навоийской (70,4 %) и Ташкентской (47,0 %) областях [17], что свидетельствует о высокой степени региональной концентрации производства.

Рис. 1. Динамика объёма производства металлургической продукции в Узбекистане за период 2020–2024 гг. [17]

Анализ объёмов производства металлургической продукции в 2020–2024 годах показывает устойчивую положительную динамику. В 2020 году объём производства составил 70,9 трлн сумов, а в 2024 году достиг 154,5 трлн сумов, что свидетельствует о более чем двукратном росте. Особенно заметный скачок произошёл между 2023 и 2024 годами, что, вероятно, обусловлено активизацией инвестиционной политики, модернизацией отрасли и ростом экспортных поставок. Последовательный рост подчёркивает возрастающее значение металлургического сектора в экономике страны.

Предприятия с участием государства формируют свыше 35 % объёма выпускаемой продукции в этом секторе. Механизмы государственной поддержки включают прямые бюджетные инвестиции, налоговые льготы, субсидии, участие в уставном капитале и предоставление государственных гарантий по внешним заимствованиям.

В рамках таких документов, как Стратегия развития «Узбекистан–2030», Программа приватизации государственных предприятий и Программа индустриального развития, реализуются меры по реструктуризации предприятий с государственной долей и повышению их операционной эффективности. В 2022–2023 годах государством были выделены значительные средства на модернизацию мощностей, цифровизацию и внедрение корпоративных принципов управления в отраслях металлургии, машиностроения, химии и текстиля.

Несмотря на эти меры, эффективность использования бюджетных и квазибюджетных средств остаётся предметом критического анализа. По данным Счётной палаты и международных финансовых организаций, в том числе МВФ, сохраняется потребность в усилении прозрачности, контроле за рентабельностью и внедрении механизмов подотчётности менеджмента.

Таким образом, изучение механизмов управления финансовыми ресурсами на предприятиях с государственной долей – таких как АО «Узметкомбинат» – имеет как теоретическую, так и прикладную значимость в контексте реализуемой промышленной политики.

На следующем этапе исследования проведён практический анализ деятельности АО «Узметкомбинат» с целью оценки финансовой эффективности, выявления проблемных зон и обоснования направлений повышения устойчивости.

Ключевым направлением анализа является оценка рентабельности. Для этого использованы показатели:

- рентабельность активов (ROA),
 - рентабельность собственного капитала (ROE),
 - рентабельность продаж (ROS),
- а также показатели ликвидности и автономии.

Таблица 1. Показатели рентабельности, финансовой устойчивости и ликвидности АО «Узметкомбинат» за 2020–2023 гг.

№ п/п	Показатели рентабельности	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1	Рентабельность активов, ROA, %	4,98	18,45	11,61	4,20
2	Рентабельность собственного капитала, ROE %	12,16	47,45	29,60	9,07
3	Рентабельность продаж, ROS, %	4,16	17,62	13,64	6,19
4	Коэффициент текущей ликвидности	3,37	5,79	4,19	1,86
5	Коэффициент автономии	0,41	0,39	0,39	0,46

Анализ таблицы показывает, что наивысшие значения всех трёх показателей рентабельности зафиксированы в 2021 году, что свидетельствует о высокой финансовой устойчивости в тот период. ROE достиг 47,45 %, что указывает на эффективное использование собственного капитала. С 2022 года началось снижение показателей, особенно ошутимое в 2023 году, где ROA составил лишь 4,20 %, а ROE снизился до 9,07 %, что может быть обусловлено ростом себестоимости, увеличением заёмных средств и снижением чистой прибыли.

Коэффициент текущей ликвидности с 2020 по 2022 год превышал норматив (>2), однако в 2023 году снизился до 1,86, что указывает на уменьшение финансовой гибкости. Коэффициент автономии варьировался в диапазоне 0,39–0,46, демонстрируя умеренную зависимость от внешнего финансирования.

Таблица 2. Основные проблемы и направления совершенствования финансового управления в АО «Узметкомбинат»

№ п/п	Проблема	Проявление	Предложение
1	Централизованность управления	Ограниченная оперативность принятия решений	Внедрение программно-целевого планирования
2	Недостаточный контроль расходов	Расхождения между планом и фактом	Усиление внутреннего аудита, автоматизация контроля
3	Высокие производственные издержки	Снижение рентабельности	Внедрение инструментов управления затратами
4	Низкий уровень цифровизации	Отсутствие сквозного анализа и прогнозной аналитики	Развитие цифровых финансовых систем и интеграция прогнозной аналитики
5	Слабая квалификация персонала	Ошибки в бюджетировании	Программы повышения финансовой грамотности

Согласно результатам анализа, основными направлениями повышения эффективности финансового управления являются внедрение цифровых решений, повышение прозрачности и развитие кадрового потенциала [3, 5]. Это позволит предприятию перейти от реактивной к проактивной модели управления.

Таким образом, АО «Узметкомбинат» обладает значительным потенциалом роста рентабельности и устойчивости при условии модернизации бюджетного планирования, цифровизации учёта и внедрения системы сбалансированных показателей.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

В условиях активного государственного участия в экономике Республики Узбекистан особую значимость приобретает формирование эффективных механизмов управления финансовыми ресурсами на предприятиях с государственной долей. На примере АО «Узметкомбинат» была проведена комплексная оценка ключевых показателей рентабельности, ликвидности и автономии за 2020–2023 годы.

Проведённый анализ позволил выявить основные тенденции в управлении финансовыми ресурсами. В частности:

- в 2021 году предприятие достигло наивысших значений рентабельности (ROA, ROE, ROS), что свидетельствует о высокой эффективности управления на том этапе;
- в 2022–2023 годах зафиксировано значительное снижение всех показателей рентабельности, особенно рентабельности собственного капитала (ROE) и активов

(ROA), что указывает на снижение прибыли при росте объема капитала и активов; – коэффициент текущей ликвидности, оставшийся выше нормативного уровня до 2022 года, снизился до 1,86 в 2023 году, что потенциально свидетельствует о снижении краткосрочной платёжеспособности; – коэффициент автономии находился в пределах допустимых значений (0,39–0,46), отражая относительную финансовую устойчивость при умеренной зависимости от внешних источников финансирования.

На основе полученных результатов предлагается реализовать следующие меры:

Совершенствование системы контроля затрат и рентабельности – с акцентом на анализ маржинальных показателей, особенно в условиях роста себестоимости и нестабильной рыночной конъюнктуры.

Оптимизация структуры заёмного капитала – ограничение его роста и пересмотр источников привлечения ресурсов для снижения долговой нагрузки и сохранения ликвидности.

Внедрение цифровых инструментов управления финансами – автоматизация мониторинга рентабельности, ликвидности, структуры капитала и других ключевых показателей через специализированные цифровые платформы.

Разработка стратегии долгосрочного финансирования – с акцентом на устойчивое использование собственного капитала, включая реинвестирование прибыли, сокращение внешних заимствований и оптимизацию дивидендной политики.

Повышение прозрачности финансовой отчётности и усиление внутреннего аудита – в целях укрепления доверия со стороны государства и частных инвесторов, учитывая наличие государственной доли в капитале.

Применение комплексного подхода к управлению и контролю финансовыми ресурсами позволит повысить устойчивость, гибкость и результативность деятельности АО «Узметкомбинат» в условиях государственного регулирования.

Проведённое исследование показало, что предприятие демонстрировало высокую финансовую устойчивость в отдельные периоды, однако в последние годы наблюдаются неблагоприятные тенденции: снижение прибыльности, рост долговой нагрузки и ухудшение ликвидности. Это подчёркивает необходимость пересмотра финансовой стратегии предприятия, внедрения механизмов активного управления затратами, повышения прозрачности финансовых потоков и реализации стратегического финансового планирования.

В статье обоснованы теоретические положения и представлены практические рекомендации, направленные на повышение финансовой устойчивости и эффективности использования ресурсов в условиях государственного регулирования. Полученные результаты могут быть использованы как при разработке корпоративных стратегий, так и в процессе совершенствования государственной политики в области управления предприятиями с государственной долей участия.

Список использованной литературы

1. Закон Республики Узбекистан «О предприятиях с государственной долей» (в новой редакции от 2022 г.). – [Электронный ресурс]. – URL: <https://lex.uz>
2. Стратегия развития «Узбекистан–2030». – [Электронный ресурс]. – URL: <https://strategy.uz> (дата обращения: 10.04.2025)
3. Drury C. Management and Cost Accounting. – 10th ed. – London: Cengage Learning, 2018. – 816 p.
4. North D.C. Institutions, Institutional Change and Economic Performance. – Cambridge: Cambridge University Press, 1990. – 152 p.
5. Алимардонов А.Б. Государственное регулирование и управление государственными активами в Узбекистане // Экономика и управление. – 2023. – № 6(42). – С. 56–64.
6. Арипов У. Совершенствование методов финансового планирования на промышленных предприятиях Узбекистана // Финансово-экономический журнал. – 2022. – № 2.
7. Балабанов И.Т. Основы финансового менеджмента. – М.: Финансы и статистика, 2015.
8. Брейли Р., Майерс С. Основы корпоративных финансов. – М.: Вильямс, 2010.
9. Гиляровская Л.Т. Финансовый менеджмент. – М.: Юрайт, 2018.
10. Дамодаран А. Инвестиционная оценка: инструменты и методы оценки любых активов. – М.: Альпина Паблишер, 2021.
11. Каримов И.Р. Эффективность госучастия в экономике: вызовы и перспективы // Финансовая система Узбекистана. – 2022. – № 3. – С. 23–29.
12. Митрофанов И.В. Информационные технологии в бюджетном управлении // Информационное общество. – 2021. – № 4.
13. Симонова Е.С. Цифровые технологии в системе управления финансовыми ресурсами // Финансы и кредит. – 2020. – № 5.
14. Стоянова А.Н. Финансовый менеджмент. – М.: Перспектива, 2020.

15. Туляганов Ш. Инструменты антикризисного финансового управления в условиях реформ // Управление и экономика. – 2023. – № 1(15).
16. Хакимов А. Развитие системы управления финансами в предприятиях с госучастием // Экономика и инновации. – 2021. – № 4(58).
17. <https://www.stat.uz/ru/> – официальный сайт Национального комитета Республики Узбекистан по статистике

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 5

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>